

Michał Kokowski

ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN
 „Studia Historiae Scientiarum” (red. naczej.)
 (Warszawa – Kraków, Polska)
michal.kokowski@gmail.com

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 9

Abstrakt

Naszkiecowano dziewiąty etap rozwijania czasopisma „Studia Historiae Scientiarum” (wcześniejsza nazwa „Prace Komisji Historii Nauki PAU”).

Wyróżniono dwa podstawowe sposoby rozwijania czasopism naukowych: jako przedsięwzięcie czysto naukowe albo przedsięwzięcie czysto biznesowe – czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” realizuje ten pierwszy model.

Podano m.in. informacje o ewaluacji czasopisma w „ICI Master Journal List 2020” (koniec 2021 r.), przez MEiN (1 grudnia / 21 grudnia 2021 r.), w Scopus (5 maja 2021 r.) oraz w SCImago Journal Rankings 2021 (oparty o dane z bazy Scopus z kwietnia 2022) oraz liczbie zagranicznych autorów i recenzentów bieżącego tomu czasopisma.

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kokowski, Michał 2022: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 9. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 21, ss. 13–22. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.001.15967 .				
OTRZYMANO: 9.06.2022 ZAAKCEPTOWANO: 28.07.2022 OPUBLIKOWANO ONLINE: 26.08.2022	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Od tomu 21(2022) czasopismo „*Studia Historiae Scientiarum*” wdrożyło dodatkowe rozwiązania organizacyjne: licencję CC BY dla tekstów artykułów (zachowując możliwość innych licencji dla ilustracji), usługę CrossMark oraz opcję wydawniczą, tzw. „Artykuły FirstView”.

Słowa kluczowe: „*Studia Historiae Scientiarum*”, „*Prace Komisji Historii Nauki PAU*”, 2021/2022

Evolutionary Transformation of the Journal. Part 9

Abstract

The article outlines the ninth phase of the development of the journal “*Studia Historiae Scientiarum*” (previous name “*Prace Komisji Historii Nauki PAU*” / “*Proceedings of the PAU Commission on the History of Science*”).

Two basic ways of developing scientific journals have been distinguished: as a purely scientific enterprise or a purely business enterprise – the journal “*Studia Historiae Scientiarum*” follows the former model.

Information is provided on the following matters: the journal’s evaluation by the “*ICI Master Journal List 2020*” (released at the end of 2021), the evaluation by the Ministry of Education and Science of Poland (released on December 1 / 21, 2021), the evaluation by Scopus (released on 5 May 2022), and the evaluation by the SCImago Journal Rankings 2021 (based on the data from Scopus released on April 2022).

Additionally, the number of foreign authors and reviewers of the current volume of the journal is quoted.

From volume 21 (2022), the journal “*Studia Historiae Scientiarum*” has implemented additional organizational solutions: a CC BY license for the texts of articles (retaining the possibility of other licenses for illustrations), the CrossMark service and the publishing option, the so-called FirstView Articles.

Keywords: “*Studia Historiae Scientiarum*”, “*Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science*”, 2021/2022

1. Dwie zasadnicze strategie rozwijania czasopism naukowych a czasopismo „Studia Historiae Scientiarum”

Zgodnie z ustaloną tradycją naukową w Polsce czasopismo naukowe jest narzędziem rozwijania tradycji intelektualnej danego ośrodka naukowego, danej szkoły myślenia, propagowania charakterystycznego dla niej dyskursu naukowego. Zadaniem redaktorów czasopisma naukowego jest określanie tematyki i stylu czasopisma oraz dbanie o należyty poziom ukazujących się artykułów. Tego typu działania redaktorów czasopisma są normą w przypadku czasopism środowisk naukowych: obowiązują w tym przypadku *wysokie standardy etyczne, recenzyjne, edytorskie oraz treściowe – publikowane są wyłącznie wartościowe teksty*.

W okresie międzywojennym taki sposób organizowania czasopism naukowych przyczynił się do sukcesów Polskiej Szkoły Matematycznej. Kolejno powołano następujące czasopisma: „Fundamenta Mathematicae” (Warszawa, 1920),¹ „Annales de la Société Polonaise de Mathématique; Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego” (Kraków, 1922), „Studia Mathematica” (Lwów, 1929), „Acta Arithmetica” (Warszawa, 1935) oraz „Bulletin du Séminaire Mathématique de l’Université de Wilno” (1938).²

Na przeciwnym biegunie organizowania czasopism naukowych lokuje się idea propagowna przez wydawnictwa biznesowe, zgodnie z którą redaktorzy czasopisma, *zatrudniani przez wydawców czasopisma i należycie przez nich opłacani*, nie powinni publikować w czasopiśmie, aby nie popaść w tzw. konflikt interesów i nie utracić bezstronności w procesie rozwijania czasopisma zgodnie z wytycznymi wydawcy.

¹ To słynne na świecie, pierwsze specjalistyczne czasopismo matematyczne poświęcone pierwotnie teorii mnogości i jej zastosowaniom, założone przez Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza oraz Wacława Sierpińskiego. Wiele cennych artykułów opublikowali w nim redaktorzy czasopisma: Stefan Mazurkiewicz, Wacław Sierpiński oraz Kazimierz Kuratowski. Zob. Janiszewski 1918, ss. 14–16; „Fundamenta Mathematicae” 2022 (roczniki czasopisma z lat 1920–1945); Przeniosło 2006.

² Zob. *Annales de la Société Polonaise de Mathématique; Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1922–1952; Studia Mathematica 2022* (tomy: 1922–1939); *Acta Arithmetica 2022* (tomy: 1935, 1936, 1939); *Bulletin du Séminaire Mathématique de l’Université de Wilno*, 1 (1938), 2(1939); dziękuję jednemu z recenzentów artykułu za wskazanie tych przykładów.

Czasopismo „*Studia Historiae Scientiarum*” *nie jest biznesowym czasopismem naukowym, lecz czasopismem naukowym wydawanym w trybie darmowego otwartego dostępu bez embarga czasowego (to tzn. diamentowy otwarty dostęp)*. Redaktorzy i recenzenci naukowcy tego czasopisma pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, *pro publico bono*. Czasopismo jest rozwijane w kręgu Komisji Historii Nauki PAU, w skład której wchodzi aktualnie 73 członków, i propaguje dialog intelektualny z międzynarodowym środowiskiem badaczy.

2. Rozwój czasopisma od 2013 roku

Rozwój czasopisma od 2013 roku opisują następujące teksty: (dotyczy czasopisma pod uprzednio obowiązującą nazwą „Prace Komisji Historii Nauki PAU”) Kokowski [2013](#); [2014](#); [2015](#); (dotyczy czasopisma pod aktualnie obowiązującą nazwą „*Studia Historiae Scientiarum*”) [2016](#); [2017](#); [2018](#); [2019](#); [2020a](#); [2020b](#); [2021](#).

W tym tekście informujemy o dodatkowych zmianach, które wprowadzono w roku 2021/2022.

3. Ewaluacja czasopisma przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

W wykazach czasopism MEiN z 1 grudnia i 21 grudnia 2021, czasopismo „*Studia Historiae Scientiarum*” otrzymało odpowiednio 70 punktów i 100 punktów; zachowano także punktację czasopisma pod starą nazwą „Prace Komisji Historii Nauki PAU” (40 punktów; historia),³ mimo że czasopismo to pod taką nazwą ukazywało się w latach 1999–2015 i nowy tytuł, *za uprzednią zgodą MNiSW wyrażoną w 2016 r.*, został spadkobiercą starego tytułu. Pozostaje więc w mocy spostrzeżenie sformułowane w ubiegłym roku, iż „dorobek naszego czasopisma jest nadal niedoszacowany” (Kokowski [2021](#), s. 23) i powinien wynosić aktualnie wedle ministerialnych reguł 140 punktów, tzn. 40 punktów za stary tytuł (tomy 1–14) i 100 punktów za nowy tytuł (od tomu 15).

³ Zob. MEiN [2021b](#).

4. Ewaluacja czasopisma przez Index Copernicus International, Scopus oraz Scimago Journal Rankings

W „ICI Master Journal List 2020” (opublikowanej z końcem 2021 r.) czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” z notą ICV 124,64 uzyskało pierwszą lokatę wśród polskich czasopism z historii, historii nauki, historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa.⁴

W SCImago Journal Rankings 2021 (opartych o dane z bazy Scopus z kwietnia 2022) czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” uzyskało następujący wynik: wskaźnik SJR 0,195 i na tej podstawie zaliczono czasopismo do kwartyła Q2 w dyscyplinie „historia” oraz kwartyła Q3 w dyscyplinie „historia i filozofia nauki”.⁵

W Scopus (aktualizacja 5 maja 2022 r.) „Studia Historiae Scientiarum” uzyskało następujące wyniki: CiteScore 2021 0,6 (to druga lokata po czasopiśmie „Journal of Nationalism Memory and Language Politics” (CiteScore 2021 0,9) wśród 28 polskich czasopism z dyscypliny „historia”⁶ i pierwsza lokata wśród 4 polskich czasopism z dyscypliny „historia i filozofia nauki”); SJR 2021 0,195 (to druga lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia”⁷ po czasopiśmie „Journal of Nationalism Memory and Language Politics” (SJR 2021 0,215), i pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia i filozofia

⁴ „ICI Master Journals List 2021” wymienia wiele polskich czasopism w kategorii „historia i filozofia nauki”. Jednak zdecydowana większość z nich nie ma takiego charakteru, np. „Folia Geographica” (ICV 120,99) *Scientia et Fides* (ICV 120,84).

⁵ Wyniki te oznaczają poprawę względem roku 2020, gdy wyznaczono wartość SJR 0,100 i zaliczono czasopismo do kwartyła Q4 w obydwu grupach dyscyplin, i powrót do sytuacji z roku 2019 (wartość SJR 0,32; kwartył Q2 w dyscyplinie „historia” i kwartył Q3 w dyscyplinie „historia i filozofia nauki”).

Zdaniem autora artykułu za niską wartość SJR w roku 2020 czasopisma odpowiadają niepełne dane Scopus, z których korzystali pracownicy bazy Scimago. Problem ten opisany został w korespondencji dostępnej na profilu czasopisma w bazie Scimago Journal Rankings [2022](#). Zdaniem jednak zespołu Scimago wszystko zostało poprawnie wyznaczone. Można mieć co do tej konstatacji uzasadnione wątpliwości: z racji bardzo poważnej wady wskaźnika SJR, jaką jest brak jego transparentności, nie można sprawdzić wartości SJR bez dostępu do danych i obliczeń bazy Scimago.

⁶ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (SJR 20210,711) jako niemające związku z dyscypliną „historia”.

⁷ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (CiteScore 2021 9.4) jako niemające związku z dyscypliną „historia”.

nauki”); SNIP 2021 0,519 (to pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia”⁸ i druga lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia i filozofia nauki” po czasopiśmie „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” (SNIP 2021 0,540)); CiteScore Tracker 2022 0,6 (to pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia” i „historia i pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny filozofia nauki” wspólnie z czasopismem „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”).⁹

5. Zagraniczni Autorzy

Udział procentowy Autorów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w poprzednim tomie wyniósł 59% wszystkich Autorów, a w obecnym tomie – 57% wszystkich Autorów.

6. Zagraniczni Recenzenci

Udział procentowy Recenzentów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w poprzednim tomie wyniósł 47% wszystkich Recenzentów, a w obecnym tomie – 49% wszystkich Recenzentów.¹⁰

⁸ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (SNIP 2021 1.41) jako niemające związku z dyscypliną „historia”.

⁹ W poprzednim artykule (Kokowski 2021, ss. 24–25) sformulowałem krytyczne uwagi na temat: a) braku transparentności wskaźnika SJR wyznaczanego przez Scimago Journal Rankings (nie ma bowiem możliwości sprawdzenia jego wartości), b) braku szybkiej możliwości naprawienia błędnych danych portalu Scopus (zmiany wprowadza się co najmniej po sześciu-dwunastu miesiącach) oraz c) fetyszyzowanie cytowań w bazach międzynarodowych. Uwagi te nadal pozostają w mocy.

Należy tutaj także przypomnieć, że czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” i jego redaktor naczelny są sygnatariuszami „The Declaration on Research Assessment” (DORA), propagującego idee odpowiedzialnego podejścia do stosowania bibliometrii w prowadzeniu ewaluacji czasopism, dorobku naukowego badaczy oraz wniosków grantowych. Np. żaden wskaźnik bibliometryczny czasopisma nie daje gwarancji wysokiej wartości artykułu naukowego opublikowanego w takim czasopiśmie. Wartość naukową takiego tekstu można ustalić tylko na podstawie wnikliwej analizy treści tekstu.

¹⁰ Zob. Lista Recenzentów tomów „Studia Historiae Scientiarum” 20 (2021) i 21 (2022).

7. Nowe rozwiązania organizacyjne od tomu 21 (2022)

Zrealizowano obietnicę sformułowaną w poprzednim tomie czasopisma:

Od tomu 21(2022) zgodnie z planem S czasopismo wdraża licencję wydawniczą CC BY dla tekstu artykułów; ilustracje będą mogły być objęte innymi licencjami CC albo innymi prawami autorskimi.

Od tomu 21(2022) czasopismo wdraża usługę CrossMark, która umożliwi publikowanie uaktualnionych wersji plików [łączy się to z opcją „Artykuły FirstView”].

Od tomu 21(2022) czasopismo wprowadza dodatkową opcję wydawniczą, tzw. „Artykuły FirstView”: to ukończone artykuły, czyli artykuły po recenzjach i ostatecznych poprawkach, oczekujące w kolejce do przypisania do nadchodzącego tomu czasopisma i [już] rozpowszechniane online [...]. Takie artykuły otrzymują DOI (Digital Object Identifier); ostateczna numeracja stron takich artykułów ustalona zostaje w tomie czasopisma; usługa CrossMark sprawi, iż po opublikowaniu tomu czasopisma nastąpi wymiana plików na ostateczne wersje (Kokowski [2021](#), s. 26).

Z uwagi na fakt, iż bazy Scopus i Scimago Journal Rankings – w czasach rewolucji informatycznej (!) – nie potrafią odróżniać wersji językowych artykułów (bowiem traktują je jako całowicie odrębne teksty albo nie uwzględniają drugiej wersji językowej artykułu itp.), rezygnujemy od tomu „Studia Historiae Scientiarum” 21 (2022) z publikowania wersji angielskiej artykułów w seriach pt. „Ewolucyjny rozwój czasopisma” i pt. „Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU”.

Od niemal roku nieskutecznie domagamy się od Scopus poprawienia błędów ortograficznych wprowadzonych w niemal wszystkich tytułach w języku polskim, ale także w języku angielskim tekstów opublikowanych w naszym czasopiśmie: Scopus ma niestandardowy zwyczaj zapisywania nazwisk i imion małymi literami! Błędy tego rodzaju nie powstały w czasopiśmie „Studia Historia Scientiarum” i działają na szkodę interesów naszego czasopisma. Żywimy nadzieję, że w czasach rewolucji informatycznej Scopus potrafi szybko rozwiązać ten problem.

Bibliografia

- Acta Arithmetica* 2022: Archiwum internetowe. URL: <https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/acta-arithmetica/all> (dostęp: 1.07.2022).
- Annales de la Société Polonaise de Mathématique; Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego* 1922–1952: Archiwum internetowe. URL: <https://rcin.org.pl/impan/dlibra/publication/5147?language=en> (dostęp: 1.07.2022).
- Bulletin du Séminaire Mathématique de l'Université de Wilno*, 1 (1938), 2 (1939).
- Declaration on Research Assessment 2022: Strona domowa. URL: <https://sfdora.org> (dostęp: 1.07.2022).
- Fundamenta Mathematicae* 2022: Archiwum internetowe. URL: <https://bibliotekanauki.pl/journals/1094/issues> (dostęp: 1.07.2022).
- Janiszewski, Zygmunt 1918: O potrzebach matematyki w Polsce. *Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój* 1, ss. 11–18. URL: <https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21203/edition/18616/content> (dostęp: 1.07.2022).
- Kokowski, Michał 2013: Wstęp. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XII*, s. 5. URL: <http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-1.pdf> (dostęp: 1.07.2022).
- Kokowski, Michał 2014: Od Redakcji. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII*, ss. 5–6. URL: <http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf> (dostęp: 1.07.2022).
- Kokowski, Michał 2015: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 2. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV*, ss. 5–7. DOI: [10.4467/23921749PKHN.PAU.16.001.5257](https://doi.org/10.4467/23921749PKHN.PAU.16.001.5257).
- Kokowski, Michał 2016: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3. *Studia Historiae Scientiarum* 15, ss. 11–16. DOI: [10.4467/23921749SHS.16.001.6144](https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.001.6144).
- Kokowski, Michał 2017: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4. *Studia Historiae Scientiarum* 16, ss. 15–18. DOI: [10.4467/2543702XSHS.17.002.7703](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.002.7703).
- Kokowski, Michał 2018: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5. *Studia Historiae Scientiarum* 17, ss. 15–18. DOI: [10.4467/2543702XSHS.18.002.9322](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.002.9322).
- Kokowski, Michał 2019: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 6. *Studia Historiae Scientiarum* 18, ss. 19–23. DOI: [10.4467/2543702XSHS.19.002.11008](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.002.11008).
- Kokowski, Michał 2020a: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 7. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 23–31. DOI: [10.4467/2543702XSHS.20.002.12558](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.002.12558).
- Kokowski, Michał 2020b: Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma *Studia Historiae Scientiarum* z 20 punktów na 70 punktów”. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 507–541. DOI: [10.4467/2543702XSHS.20.016.12572](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.016.12572).

- Kokowski, Michał 2021: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 8. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 23–31. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.002.14033](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.002.14033).
- Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 21–28. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.002.14033](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.002.14033).
- MEiN 2021a: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021b: Scalony wykaz czasopism MEiN (9 lutego 2021 r.). URL: <https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021c: Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych MEiN (9 lutego 2021 r.). URL: <https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021d: Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materiałow-z-konferencji-międzynarodowych> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021e: Scalony wykaz czasopism MEiN (18 lutego 2021 r.). URL: <https://www.gov.pl/attachment/d221386d-d384-453d-9f59-1ef1168bcae3> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021f: Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych (18 lutego 2021 r.). URL: <https://www.gov.pl/attachment/318b7757-8cca-4771-b0e5-0353c893b123> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021g: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/attachment/97f3e0d0-7cfe-445c-a7b8-8ab46ee7efaf> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021h: Załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/attachment/acf4c73a-188b-42a0-a82b-f0b809fb2307> (dostęp: 1.07.2022).
- MEiN 2021i: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL:

<https://www.gov.pl/attachment/eb25bc8f-f390-4e4c-a52e-ecddb7d1ff2>
(dostęp: 1.07.2022).

MEiN 2021j: Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/attachment/dcff560c-d321-4e39-b30d-6cb572c871c7> (dostęp: 1.07.2022).

Przeniosło, Małgorzata 2006: Fundamenta Mathematicae – pierwsze polskie czasopismo matematyczne o wąskiej specjalizacji (1920–1939). *Nauka* 2, ss. 167–184. URL: https://web.archive.org/web/20150924063650/http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_206_11_Przenioslo.pdf (dostęp: 1.07.2022).

Scimago Journal Rankings 2022: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100913328&tip=sid&clean=0> (dostęp: 1.07.2022).

Scopus Preview 2022: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.scopus.com/sourceid/21100913328> (dostęp: 1.07.2022).

Studia Historiae Scientiarum 2022a: Lista Recenzentów tomu „*Studia Historiae Scientiarum*” 20(2021). URL: <https://ojs.ejournals.eu/SHS/reviewers#Reviewers-volume-20-2021> (dostęp: 1.07.2022).

Studia Historiae Scientiarum 2022b: Lista Recenzentów tomu „*Studia Historiae Scientiarum*” 21(2022). URL: <https://ojs.ejournals.eu/SHS/reviewers#Reviewers-volume-21-2022> (dostęp: 16.08.2022).

Studia Mathematica 2022: Archiwum internetowe. URL: <https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/studia-mathematica/all> (dostęp: 16.08.2022).